

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Test

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Test

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Test

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Test

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Test

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

solo in alcune sale e a un volume non troppo alto e comunque connessi con l'allestimento

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica collegata a quanto esposto nel museo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

potrebbero essere utili a sottolineare un concetto o ampliare informazioni, ma non dovrebbero essere troppo invasivi

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

evocherebbero la vita quotidiana di quei luoghi e renderebbero l'esperienza più immersiva

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

o attivandola a richiesta o in automatico entrando in una sala come parte dell'allestimento

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Mi piacerebbe ascoltare i suoni che potevano essere percepiti in una città dell'antichità.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Sì, aiuterebbero ad immergersi in un mondo passato

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Attraverso strumenti multimediali e visori

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

sottofondo musicale in linea con il periodo storico dell'esposizione

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

pianoforte/strumenti a corda

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

esperienza di tipo immersivo più intensa e coinvolgente

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

sì ma in uno spazio dedicato, circoscritto

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

esperienza immersiva in una stanza che riproduce contesto storico

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni ambientali che mi aiutino a contestualizzare quello che vedo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Se l'esperienza sonora non è collegata a una particolare interazione soggettiva, mi aspetto di sentirla diffusa nella sala del museo. Altrimenti mi aspetto di fruirla da un dispositivo che non infastidisca l'ascolto di altre persone (smartphone, cuffie, audioguida, ecc.).

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Germania

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica "rappresentata" ad esempio in dipinti oppure suoni ambientali.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Ad esempio installazioni immersive o interattive.
.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni collegati al tipo di esposizione che rendano l'esperienza della visita interamente sensoriale

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Sì certamente: musica o suoni della natura o di altro genere aiutano la comprensione dei contenuti e amplificano l'esperienza sensoriale e immersi a della visita

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Immagino un'esposizione fatta da immagini e contenuti video proiettati in un ambiente buio con registrazioni o riproduzioni dei suoni corrispondenti ai
contenuti visivi

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Penso che la musica possa contribuire a creare uno stato d'animo più recettivo e sensibile nei confronti di tutto quello che il visitatore può osservare

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Non ho un'idea precisa ma penso che forse la musica "classica" possa essere quella più indicata

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Come ho già detto penso proprio che la musica possa servire a capire meglio i contenuti e a vivere al meglio l'esperienza museale perché esalta la sensibilità

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Credo che anche la scelta di accompagnare la visita museale con i suoni del passato vissuto sia ottima

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Non so con quali mezzi penso che gli esperti possano dare una risposta giusta

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Della natura

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Renderebbe la visita più immersiva e permetterebbe una migliore comprensione.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

In ambito naturalistico, il suono è una componente importante per comprendere l'habitat. Stessa cosa quando si parla di etnografia e archeologia.

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Il suono aiuta a comprendere le relazioni tra gli elementi e il tempo (ad es. la frequenza di un fenomeno).

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Dipende dall'affollamento del museo, ma penso sarebbe meglio diffondere il suono nell'ambiente e non usare cuffie o auricolari, perché in quel caso si isolano i visitatori tra di loro.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Rilassanti, evocativi

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Immagino ambienti immersivi con la possibilità di attivare contenuti audio

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Si, affinano con la vista gli altri sensi

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni che replicano le emozioni del contenuto delle sale

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Contestualizzare un concetto calandolo nella realtà

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Oltre che come audio guida, avvicinandomi all' opera d' arte. Non disturbando così gli visitatori, senza esserne di conseguenza disturbata da un loro rifiuto

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Mi piacerebbe soprattutto in relazione a musei tematicamente collegati al suono o alla musica

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal tema del museo, in generale credo che la coerenza tematica sia imprescindibile

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Immagino i suoni della città nel loro insieme di paesaggio sonoro perciò immagino soluzioni che non richiedano di indossare auricolari ma che siano
trasmessi in modo ambientale.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Non so

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La musica accresce le emozioni, renderebbe la visita più coinvolgente

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con degli auricolari o cuffie

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica adatta all'esposizione, musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Comprendere i contenuti, non credo, però la musica è sicuramente qualcosa che arricchisce la meraviglia del visitatore

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sì,

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Limitare l'afflusso al pubblico in piccoli gruppi, ove possibile e gestire i suoni e la musica in modo automatico in presenza di persone.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

suoni in armonia con cio' che espone il.museo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

attraverso la proiezione di immagini e per i suoni non saprei

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....
Musica molto bassa, rilassante e accogliente

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....
Naturali e strumenti classici

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Va trovato un giusto equilibrio perchè i suoni non coprano/sovrastino le sensazioni scaturenti dalla visita al museo

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Poco caos però
.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Fare una visita accomunati da una musica avvolgente di sottofondo non sarebbe sgradita

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal tipo di museo: con riferimento alla natura o al cosmo od altro. Ma sempre appropriati

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Se ben proposti sarebbero d'aiuto

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Musica che aiuti a concentrarsi e riflettere meglio

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Richiamo alla natura

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La musica appropriata ti mette nella condizione di attivare tutti i sensi.

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Camminando, ascoltando e osservando

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal tipo di museo ed epoca delle collezioni. In generale preferirei musica classica come sootofondo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Come musica d'ambiente o grazie ad una audioguida. Sarebbe anche interessante come performance dal vivo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Le mostre immersive e sonore sono emozionanti

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica e rock

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Mostra immersiva

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Melodie rilassanti

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Amo i suoni e le musiche

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Audio diffusori

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Un museo di suoni, ma anche suoni di sottofondo

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Mi piacerebbe che fosse strumentale o vocale ma senza parole, appositamente composta, e se elettronica che possa essere interattiva e quindi personalizzabile .
.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Virtual Reality

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni legati agli oggetti esposti nel museo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Non amo i dispositivi individuali e quindi mi piacerebbe fossero suoni diffusi

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni evocativi di quello che si racconta nel museo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Audio spazializzato o altri sistemi di riproduzione sonora simili

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sarebbe molto bello e coinvolgente per tutti, contribuirebbe a far cadere quello stereotipo del museo monotono per i meno curiosi, perché vivacizzato dai suoni. Oppure, per i più appassionati, dei ritmi calmi e più in linea con ciò che si osserva, faranno aumentare l'interesse

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica rilassante per rendere piacevole la visita oppure suoni che riportino la mente al tema del museo, per riuscire ad immedesimarsi di più in ciò che si sta osservando ed apprezzarlo maggiormente. Eviterei musica pop o in generale con parole, perché queste potrebbero distrarre il visitatore, che intento a capirne il testo, sarebbe meno concentrato nell'osservazione delle opere.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Dei suoni più soft rilassano il visitatore, il quale sentendosi in una situazione di comfort non sentirà su di sé la fretta di vedere tutto e uscire dal museo.
Mentre dei suoni che riportino al periodo o al tema del museo, possono aiutare il visitatore ad immedesimarsi in quell'epoca, accrescendo il suo interesse

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sentendo suoni tipici del periodo a cui appartengono le opere esposte nel museo, accrescerebbe l'interesse dello spettatore, in quanto potrebbe capire da questi, qual era l'ispirazione che gli artisti ricevevano dalla natura o dalla musica in voga in quell'epoca.
.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Immagino stanze con dipinti naturalistici in cui si senta il suono della natura, oppure suoni soft in tutto il museo per far rilassare il visitatore e far sì che il museo sia vista come una comfort zone in cui la mente è riposata e stimolata da nuove conoscenze. Oppure, per rendere il tutto più interattivo, immagino un messo dell'età della pietra con strumenti musicali del tempo, che i visitatori possono toccare e suonare.
.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

A secondo del tipo di museo accompagnerei il visitatore con un sottofondo musicale apposito (musica classica, musica minimalista, suoni elettronici ecc)

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Ho già risposto

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Se sono in un museo prettamente visivo vorrei che i suoni fossero in filo diffusione

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Trovo che l'ascolto di suoni deve essere strettamente legato al contenuto del museo e non un accompagnamento dello stesso

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Strettamente legati al contenuto del museo, anche emotivo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Trovo che immergersi in un panorama sonoro del passato sia emotivamente molto coinvolgente ed immersivo

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Riducendo al minimo se possibile l'utilizzo di device mobili

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Mi piacciono silenziosi, i musei

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Mi piace immaginarli

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Mi piacerebbero suoni pensati in base all'orario della giornata, magari anche studiati in base al tempo meteorologico esterno e ovviamente immaginati per avere un link con l'esibizione presente in quel momento nel museo.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Interessante ma forse troppo "storico"? Non so

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: Dipende

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Alcune mostre hanno bisogno di silenzio, perché sono le opere stesse a generare una propria musica nell'anima di chi ne fruisce. Poi dipende dall'artista, penso debba scegliere lui. Se parliamo invece di spazi neutri di un museo, allora perché no.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: Dipende

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Dipende se le opere sono state pensate con dei suoni, se l'artista è d'accordo, se l'utilizzo dei suoni associato alle opere viene prima spiegato.

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Dal vivo, con persone, oggetti e strumenti reali.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: La domanda è vaga.

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Se la domanda è se mi piacerebbe entrare in un museo di suoni, la risposta è sì. Se la domanda è se mi piacerebbe sentire dei suoni in un comune museo, la risposta è che dipende dal museo; per opere d'arte non contemporanee non mi piacerebbe.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal museo.

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: In un museo di Storia o di Scienze naturali sicuramente sì.

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Sarebbe bella un'immersione totale, in un luogo in cui muoversi, ma senza cuffie.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sarebbe un'esperienza diversa dal solito

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni provenienti dai quadri

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

L'utilizzo di suoni potrebbero aiutare anche bambini o persone non vedenti

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sarebbe interessante sentire tramite un quadro come si viveva nel passato.
.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

I mezzi che vorrei usare sono le cuffie
.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Germania

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

I suoni aiutano entrare nel mondo o tempo del tema esposto

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica, qualcosa adatto alla esposizione

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Suoni dell'ambiente delle cose esposte sarebbero utili, come la colonna sonora in un film, sia come enfasi che contrastando quello che si vede

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Tramite un Sound System del museo che sentano tutti, così che il suono fa parte della esposizione, diviso in sezioni, non deve essere presente ovunque
nella esposizione, ma in aree selezionate con criteri tematici

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Elaborazioni di materiali sonori coerenti con i reperti presenti e disponibili al visitatore

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Sì, possono contribuire ad amplificare il valore semantico delle opere

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Necessità di mezzi espressivi per l'intermedialità che siano coerenti nel fornire richiami al contesto storico di origine

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Classica, new-age

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica di sottofondo, ambient o classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

La musica se adatta può rendere più emozionante la visita

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Natura o strumenti particolari

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Immersione

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Itallia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

È importante così ti senti dentro alla storia che ti narra il reperto con tutto il tuo corpo i suoni chela materia c

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

I suoi propri della materia di cui sono i reperti in mostra ,elaborati con note musicali

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Ti porta nel tempo specifico

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Non so ,potrebbe partire da dentro la teca ,come se sentisse il bisogno di oltrepassare il lungo tempo del silenzio sottoterra

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

La musica è una forma d'arte che può soltanto valorizzare ancora di più l'esperienza vissuta in un museo

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica tematica o contestualizzata in base al tipo di museo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Si sarebbe interessante anche per valorizzare stili musicali come la musica antica e quella tradizionale

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con musica dal vivo che faccia rivivere esperienze passate

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

I suoni legati agli ambienti,agli oggetti,alla vita delle persone...

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni coerenti con ciò che viene esposto e con l'atmosfera utilizzata per raccontare ciò che viene esposto.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Non credo debbano esistere limiti o aspettative su questo. Mi aspetterei una forma di racconto sonoro (verbale, non verbale, lineare, non lineare, con intenti diegetici o anche extra diegetici, armonico, dissonante) che sia in linea con la formula narrativa che si intende utilizzare al fine di avvicinare il pubblico ai contenuti museali attraverso una connessione sensoriale profonda.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Strumenti musicali, suoni della natura

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Educazione all'ascolto. Consapevolezza dei suoni, riconoscimento dei suoni, stati d'animo diversi, emozioni

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Mi interessa il cambiamento nel tempo di suoni e rumori

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con l'aiuto della tecnologia e con l'ascolto in presenza di suoni

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....
Peso possa essere una esperienza a 360 gradi e che sviluppi tutti i sensi

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....
Sono aperte a qualsiasi tipo/genere di musica

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Penso che conoscere anche i suoni del passato possa essere una esperienza importante per capire altre cose

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Vecchie registrazioni, studio dei modi di vita

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica ambient

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Roma

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni adatti all'atmosfera

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Suoni che si vivono nelle strade. "rumori" di chi ci lavora.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: Dipende dai suoni e dai collegamenti con quanto osservato

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Ambiente insonorizzato, immersivo. Ma con nulla di visibile all'occhio. La visibilità la immagino solamente per la mostra.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

La musica può accompagnare la visione ed esaltarla

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La musica può aiutare a predisporre il corpo e i sensi alla visita

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Non so se i suoni che popolavano le città nel passato possano essere gradevoli o rumori fastidiosi

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Non mi riferisco a suoni semplici mi piacerebbe ascoltare dei suoni organizzati ovvero della musica che non sia di disturbo ma che aiuti la concentrazione sulle opere d'ar riduca la maldestra abitudine delle persone di parlare durante le visite nei musei

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Credo che non ci sia una tipologia di ascolto che vada bene per tutto ma che di possano creare delle playlist idonee al tipo di mostra che viene realizzata

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: Potrebbe essere un'idea ma relativamente ad alcune scene non per tutto l'allestimento

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

È sempre bello essere accompagnati da una buona musica.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni inerenti il contesto che si visita

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Essere catapultati dai suoni nel passato fa vivere uno straordinario momento .

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Semplicemente ascoltando.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Umbria

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Va bene. Condividi il tipo di suoni condivisi

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Attraverso esperienze popolari

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Possono rendere più piacevole la visita

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Curiosità storica

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Senz' altro amplia le sensazioni

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

In sintonia con le opere visive

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Se c'è correlazione sensoriale

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Penso ad una adeguatezza a secondo del tipo di mostra

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Sicuramente musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Completarebbe la parte visiva dell'opera

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Una filodiffusione

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Suoni che creano contesto con i soggetti dell'esposizione

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni del contesto

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Creano immersività

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Complicato farlo ma sarebbe interessante

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Casse acustiche diffuse

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni che si adattino al genere culturale che il museo rappresenta

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Vorrei che si organizzassero esibizioni live di artisti e programmi musicali dedicati, direttamente all'interno dei musei stessi.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Naturalmente dipende dal contesto. I suoni o l'eventuale accompagnamento sonoro dovrebbero risultare evocativi di un'atmosfera inerente al tema dell'esposizione. Una funzione importante potrebbe essere anche quella di indurre i visitatori a non "coprire" con brusio elevato (se non con uso di cellulari o con audioguide ad alto volume) il contesto donoro evocativo.

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni adatti a contestualizzare quanto esposto nel museo. E comunque idonei a creare un'atmosfera rilassante e/o che possa favorire l'interiorizzazione delle emozioni percepite

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Suoni legati alle attività quotidiane o musiche storicamente contestualizzate possono essere adatti a ricreare atmosfere del passato, ma anche, in contesti legati alla contemporaneità, contribuire a produrre stati d'animo in grado di accrescere l'impatto emotivo del contenuto museale. Non gradirei affatto dove indossare dispositivi di alcun tipo ma, al contrario, l'esperienza sonora dovrebbe essere liberamente fruibile per diffusione. Anche volume eccessivo o suoni improvvisi o comunque eccessivi potrebbero rendere sgradevole la fruizione.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Germany

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Ambient sounds, drones, field recordings, folk music, in general music enhancing the experience of the exhibition or specifically related to it

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Through the recreation of rooms and roads in VR or in real life

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Orvieto

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Ma solo in sottofondo

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Adeguati agli oggetti esposti

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Soffusi o connessi ai reperti esposti

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sì, arricchirebbe l'esperienza

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Versi di animali estinti, musiche antiche

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Sì l'esperienza sarebbe più immersiva

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Assolutamente sì, la storia risulterebbe più viva

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Strumenti antichi, ricostruzione digitale

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni correlati al tema del museo.

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Relaxing sounds or sounds that reminds of the calm nature

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

It can helps with the experience in the museum
.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Penso che mischiare vai esperienza sonore visive all'interno di un museo rafforzi e valorizzi di più la tematica che viene presa in considerazione.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Che siano in rapporto con quello che si presenta all'interno.

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

È sempre una cosa nuova da scoprire, ogni suono ha una storia

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

penso sia più stimolante sentire dei suoni, musica inerente al tema delle opere, suoni che non stimolano troppo però che non sovraccaricano la mente e che non distolga l'attenzione dal tema e che non fanno perdere la concentrazione ma che ti aiutano a focalizzarti di più su ciò che stai guardando

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

suoni bassi e che riportano al tema del museo e delle opere o effetti sonori

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

sì penso che un effetto sonoro stila più sensi e ti aiuta a comprendere di più ciò che si sta guardando

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

assolutamente d'accordo con la domanda 4, anche suoni delle lingue antiche o suoni di ambienti o città antiche è molto didattico

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

con cuffie che mette a disposizione il museo o con suoni nell'edificio come casse nell'ambientazione del mouse o piccole casse vicino a ogni opere che magari a seconda dell'opera cambia il suo per rendere suono o musica più inerente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Renderebbe tutto più piacevole

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica soft

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La musica migliora la concentrazione

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Rende l' esperienza più immersiva

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Diffusione ambientale

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sarebbe un'esperienza ancora più immersiva

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Anche di diverso stile e ritmo in base all'opera che si sta ammirando

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni della foresta, che ricordano il verde

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

L'Aquila

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica jazz blues a basso volume o inerente alla mostra

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni in grado di completare l'esperienza museale

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

All'interno di una ricostruzione visiva degli ambienti cittadini

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Melodici e delicati

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Suoni attinenti alle opere d'arte

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Dipende se si è ad esempio in una stanza immersiva perché altrimenti tra la folla non saprei

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Evocativi di qualcosa che ha a che fare con quello che sto vedendo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

I suoni non dovrebbero essere finì a stessi ma magari anche insieme ad immagini

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica che si adatta a ciò che vedo e che stimoli la comprensione

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con strumenti sonori interattivi che il visitatore può azionare

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Ho 80 anni

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Classica

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Dipende dalla scelta

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Musica dal vivo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica contemporanea.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Registrando ed elaborando con mezzi elettronici.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Collegati al tipo di museo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Soltanto se hanno una pertinenza specifica all'esposizione

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Vedi risposta 2

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Associando i suoni alle attività cui fanno riferimento i materiali esposti

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Un museo silenzioso può essere contemplativo, ma quando entra il suono, lo spazio diventa abitato, vibrante, più vicino al visitatore. Il suono rende l'ambiente meno distante e più umano.

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

qualsiasi suono

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Il suono permette letture alternative delle opere, introduce prospettive contemporanee, mette in dialogo epoche diverse. Una mostra diventa così un racconto multimediale, non solo una successione di oggetti.

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sarebbe affascinante scoprire quali suoni riempivano la città e i suoi luoghi nel passato: voci, attività quotidiane, musiche, rumori ormai scomparsi. Sarebbe come aprire una finestra sonora sulla storia.

.....

5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?

Immagino un'esperienza immersiva in cui i suoni del passato vengono ricostruiti e diffusi nello spazio, magari tramite cuffie, realtà virtuale o installazioni sonore. Mi piacerebbe poter "camminare" in quei luoghi ascoltando le voci, i rumori e le atmosfere dell'epoca, come se riemergessero intorno a me. Sarebbe un modo coinvolgente per vivere la storia in prima persona.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Strumenti musicali e canzoni tradizione orale

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sempre in relazione al contesto. Anche il silenzio può essere funzionale.

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni, vibrazioni o anche musiche purché contestualizzate

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Credo che il suono possa avere la stessa importanza di un allestimento delle luci

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Il suono dalle cuffie mi attirerebbe di più perché meno condizionato dai rumori della visita, credo però che il suono non debba prevalere sugli altri sensi che non avrebbero uno strumento di pari funzionalità (sempreché non fosse stata fatta a riguardo una scelta specifica)

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

A basso volume

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Dei suoni possono essere utili se in contesto con ciò che si vede

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

L'importante è sempre che il volume sia contenuto

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con delle cuffie, che permettano di scegliere se ascoltare e quando

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italy

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica d'ambiente e musica classica aderente per estetica alle sale che sto visitando

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Da musicista l'estetica musicale delle varie epoche mi ha aiutato molto nella comprensione di opere pittoriche. Ciò credo dimostri una forte correlazione tra le due arti

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Riproduzione sonora di registrazioni

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni che rispecchino l'ambiente e che diano delle sensazioni rilassanti, e che naturalmente non devo disturbare troppo.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con delle casse collocate in ogni stanza del museo, ma non saprei se cambiare musica a ogni sala (magari a ogni piano se ce ne sono) o se mantenere
sempre la stessa.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

suoni della natura

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con musicisti dal vivo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sarebbe molto interessante per scoprire nuova musica

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Oresenza di video e musica diffusa con strumenti idonei

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con delle cuffie o anche tramite casse presenti nelle sale del museo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Della musica che si adatti bene ai quadri e all'arte che sto guardando e vedendo. Che possa esprimere sotto forma sonora ciò che il quadro o la scultura esprime in forma fisica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Tramite degli altoparlanti posizionati in maniera stereofonica e in maniera che chi sta davanti ad un quadro piuttosto che ad un altro possa vivere
un'esperienza totalizzante e travolgente

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Trovo utile, ai fini della visita in un museo, creare un ambiente immersivo anche a livello sonoro

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal tipo di esposizione. I suoni devono essere coerenti con la mostra. In generale preferisco i suoni della natura.

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Attraverso installazioni interattive e immersive

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sarebbe una esperienza diversa, nei musei vige la regola del silenzio

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni tenui e rilassanti, in sottofondo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Sì, aiuterebbero a integrare le emozioni, le completrebbero

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sono molto curioso, abituato al frastuono della mia città di oggi

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con un supporto audio, o in presa diretta da chi sia in grado di riprodurli

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....
Musica in relazione al momento storico della relativa mostra esposta

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....
In relazione alla mostra

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Ascolto se possibile di qualcosa anche dal vivo e magari pannello illustrativo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica di sottofondo

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Forse il modo migliore sarebbe con dispositivi personali forniti di auricolari e con rumori e suoni diversi adatti ad ogni opera o gruppi di opere. da attivare nel momento in cui si ammirano.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: Dipende dal tipo di museo

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con degli auricolari

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Lo troverei rilassante

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Rilassanti

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Rilassamento con musica adatta all'opera che si ammira

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Celtica/Classica

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

La risposta potrebbe essere articolata...nel senso ...guardo la Gioconda le 5 stagioni di Vivaldi guardo la battaglia di Pastrengo...Cavalcata delle
Valchirie...ecco.ecc.

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Ascoltare un sottofondo musicale stimola relax e al tempo stesso concentrazione

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica classica

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Stimolano attenzione

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Andrebbe definita meglio la tipologia di suoni, la differenza manda invita ad una risposta generica

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

La musica puo accompagnare bene una visita al museo, creando la giusta atmosfera

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Dipende dal museo. Comunque suoni di sottofondo

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Immagino sia possibile con la giusta sonorizzazione del luogo

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Suoni della natura

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Predisporre all'osservazione e rasserena

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Interazione

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

ITALY

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

É un maggiore stimolo di tutti i sensi

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Inerenti alla emozione visiva

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

Si potrebbero effettuare dei progetti pilota mirati allo studio della risposta del pubblico

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Con mezzi interattivi e con la realtà aumentata

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

musica

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Attraverso sistemi acustici magari in Dolby Atmos

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Renderebbe la visione più completa se il suono è attinente

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Classica o suoni che rappresentano la natura

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sicuramente strumenti antichi

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Sottofondo, che non disturbi eventuali guide

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Credo che potrebbero essere coerenti con alcune delle opere che si mostrano ma il suono dovrebbe essere immersivo in pochi determinati punti, per non disturbare altri visitatori

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

dipende da cosa si vede

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

I suoni dovrebbero essere coerenti con gli oggetti che si mostrano

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro: contestualizzato si

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

Sì / Yes

No

Non so / I don't know

Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? * Sì / Yes No Non so / I don't know Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Di solito nelle esposizioni di arte contemporanea per esempio ci sono sempre dei suoni che sono però studiati con l'installazione e ne fanno parte. Penso sia una bella sfida dal punto di vista curatoriale inserire dei suoni in un ambiente permanente come un museo

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Non lo so, devono aggiungere un qualcosa alla comprensione di quello che sto guardando. Per i musei di storia naturale, i suoni dell'ambiente di cui l'animale fa parte (?) o magari la voce di qualche documentarista che ne parla :)

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

è un lavoro di curatela che può essere molto complesso. Se non viene studiato bene diventa solamente un sottofondo.

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Bello! è difficile rievocarli senza un riferimento storico, ma sicuramente possono essere "immaginati".

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

vorrei viverla con la logica del "bring your own device" quindi con il mio telefono oppure vorrei viverla in una stanza apposta in cui la dinamica del suono viene studiata appositamente per restituire un certo effetto nell'utente. Non mi piacerebbe entrare semplicemente in una stanza e sentire della musica da una cassa perché a questo punto rimarrebbe un sottofondo. Ovviamente anche esperienze con visori e altre tecnologie aggiungono valore.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

France

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

.....

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

I would like to hear sounds related to the thematics or the collections of the museum I am visiting.

.....

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

I really think music can mobilize my emotions and make me understand sensorially some artistic works. I am thinking about an exhibition I visited in 2012 at the VAM museum about "British design" where we could hear music of some British bands and also see some videoclips in one dedicated part of the exhibition.

.....

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

I would like to but with some explanations.
.....

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

I think it would be possible with the integration of musicologists in the curation of the museums/exhibition and I would like to experience it without
headphones, with general sound diffusion
.....

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali “luoghi della musica” in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI**:

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata.

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main “places of music” in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

Answer our questionnaire!

Before you start, **READ HERE**:

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

In che paese vivi? / Which country do you live in? *

Italia

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

Sì a condizione che la musica sia ben scelta e non

2 - Se hai risposto "Sì", che tipo di suoni ti piacerebbe sentire in un museo? / If you answered 'Yes,' what kind of sounds would you like to hear in a museum?

Musica che si accordi all'epoca e all'atmosfera di quanto esposto

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La musica non dovrebbe sovrastare l'esperienza visiva ma accompagnarla aiutandoci ad entrare nell'atmosfera che gli artisti creano con i loro manufatti

**4 - Ti piacerebbe sentire quali suoni popolavano una città e i suoi i luoghi nel passato? / Would you like to hear what sounds filled *
a city and its places in the past?**

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

Sì, certo, ma dipende sempre da ciò che si sta guardando. Nella sala della Gioconda non li gradirei

**5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If
you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?**

Mi affiderei a chi ha più esperienza di me in questo campo.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli